

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882228>
УДК 619:616.99:636.32/.38(470.630)

ДЕРМАТИТЫ ПАРАЗИТАРНОЙ ЭТИОЛОГИИ У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Б.Р. Адыгешаов,
Карачаево-Черкесская республика, Россия, Черкесск,
место работы ООО Рея
Б.М. Багамаев,
д.вет.н., проф. кафедры терапии и фармакологии,
Ставропольский государственный аграрный университет

Аннотация: Кожные болезни у крупного рогатого скота имеют значительное распространение на территории нашего края и близлежащих регионов РФ. Основной причиной дерматитов паразитарной этиологии служат ассоциативные эктопаразиты (клещи и паразитарные насекомые), более меньшей степени оказывают влияние различные факторы не заразной этиологии (кормление, содержание). Необходимо иметь в виду, что дерматиты данной природы возникают в осенне – зимний период при стойловом содержании, соответственно предрасполагающими причинами могут служить нарушения условий кормления и содержания животных при отсутствии мациона (прогулки) и скученности поголовья в условиях помещений.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кожа, инвазии, микроклимат, дерматит, псороптоз, малофагоз, сифункулятоз

DERMATITIS OF PARASITIC ETIOLOGY IN YOUNG CATTLE

B.R. Adygeshaov,
Karachay-Cherkess Republic, Russia, Cherkessk,
Rey's place of work
B.M. Bagamaev,
doctor of veterinary sciences, prof. Department of Therapy and
Pharmacology,
Stavropol State Agrarian University

Annotation: Skin diseases in cattle have a significant spread on the territory of our region and in the nearby regions of the Russian Federation. The main cause of dermatitis of parasitic etiology are associative ectoparasites (ticks and parasitic insects), to a lesser extent, various factors of non-infectious etiology (feeding, maintenance) influence. It should be borne in mind that dermatitis of this nature occurs in the autumn – winter period with stable maintenance, respectively, predisposing causes may be violations of the conditions of feeding and keeping animals in the absence of macion (walking) and crowding of livestock in indoor conditions.

Keywords: cattle, skin, invasions, microclimate, dermatitis, psoroptosis, mallophagosis, siphunculatosis

На территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Республики Дагестана и Карачаево – Черкесской Республики в степных зонах в настоящее время происходит возрождение поголовья крупного рогатого скота, которое сократилось в десятки раз. Скотоводство в основном мясного и молочного направления, которое сложилось исторически, как одна из ведущих традиционных отраслей сельскохозяйственного производства молока и мяса. Повышение рентабельности животноводства, конечно будет во многом зависит от правильной организации выращивания, кормления, содержания и воспроизводства животных [1-3].

Одним из существенных факторов, снижающих продуктивность как молочного, так и мясного скота являются заболевания с признаками поражения кожного покрова паразитарной этиологии в первую очередь, но отчасти, также незаразного и заразного происхождения. В частном секторе в настоящий время, особенно в осеннее – зимний период наиболее широкое распространение имеют болезни с поражением кожи инвазионного происхождения – это арахноэнтомозы, в частности (саркоптоидозы, маллофагозы и сифункулятозы), в меньшей степени незаразного происхождения, более реже наблюдаются поражения с инфекционной этиологией [4-8]. По данным исследователей многих десятилетий известно, что эпизоотические вспышки паразитарных болезней с признаками поражения кожного покрова преимущественно наблюдались при скученности поголовья молодняка (телят), при

существенно заметных негативных условиях содержания и кормления, при нарушении возрастного и весового климата, причем более преобладают ассоциативные формы, что затрудняло диагностику и дифференциацию, а также проведение профилактических и лечебных мероприятий [5-9].

Этиология (причина) и патогенез (механизм развития) смешанных поражений кожного покрова очень сложный, клинические проявления обычно бывают не типичными по сравнению с моноинвазиями. Подобные заболевания являются причиной существенных морфофункциональных изменений в каждом покрове, а также внутренних органах, что в конечном итоге, ведет к снижению молочной и мясной продуктивности у крупного рогатого скота, а у первотелок ослаблению репродуктивного потенциала.

Цель наших исследований – изучить динамику заболеваний кожного покрова при эктопаразитах жвачных животных в условиях хозяйств Кочубеевского района Ставропольского края.

За период с 2020 по 2022 гг. под нашими наблюдениями находились взрослый крупный рогатый скот и молодняк (телята) в количестве 176 голов в возрасте от шести месяцев до двух лет

В процессе проводимой работы, учитывалось клиническое проявления дерматитов смешанных форм в различных возрастных группах у крупного рогатого скота. Кроме этого проводили санитарно-гигиеническую оценку качества кормов, питьевой воды, микроклимата животноводческих помещений. В период осеменения изучали интенсивность прихода переболевших первотелок в охоту, наблюдали за течением последующих родов, устанавливали процент бесплодных животных.

С целью определения причин поражения кожного покрова у животных проводили комплексное обследование, включающее клинические показатели (температура, пульс и дыхание) серологическую, бактериологическую диагностику, диагностику с применением прибора для экспресс-диагностики эктопаразитов, исследование соскобов кожи в лабораторных условиях, патоморфологическое исследование на границе пораженного и физиологически здорового участка кожного покрова, лимфатических узлов и внутренних органов.

В результате проведенных исследований проведен анализ динамики дерматитов смешанной этиологии у крупного рогатого скота. Выявлены возбудители псороптоза, маллофагоза, сифункулятоза в различных сочетаниях (табл.). Установлены особенности клинического проявления смешанных пораженных кожного покрова, которые протекали довольно часто в атипичной форме, по сравнению с моноинвазиями.

Таблица 1 – Поражение кожного покрова у молодняка крупного рогатого скота

Обследовано животных, гол.	Выявленные заболевания	Год					
		2020		2021		2022	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%
Телята 56	Псороптоз Маллофагоз	22	39,3	23	40,1	20	35,7
Телята 58	Псороптоз Сифункулятоз	24	41,4	21	36,2	24	41,3
Телята 62	Маллофагоз Сифункулятоз	27	43,5	23	37,1	20	32,3
Всего:176		73		67		64	

Заболевания протекали с поражением 20 – 45 % поверхности кожного покрова. У животных глубокой стельностью 2 голов (пяти и шести месяцев беременности) при преждевременных родах наблюдали кроме поражений кожного покрова, также гнойно-катаральный эндометрит, у 11 % животных были зарегистрированы – маститы.

При заболевании псороптозом в сочетании с маллофагом преждевременные роды наблюдали у пяти процентов животных во второй половине беременности. После аборта регистрировали повышение температуры тела до 40,7°C у всех обследованных животных. У 10 – 13 % животных имели место задержание последа и эндометриты с выделением гнойно-катарального и гнойного экссудата. У 21 % животных отмечалось хроническое течение кожных болезней (от 3 – 4 недель и даже нескольких месяцев).

В период стойлового содержания определяли факторы, способствующие возникновению и передаче ассоциативных инвазий.

Было установлено нарушение физиологических нормативных показателей с признаками зуда. Относительная влажность воздуха помещений на 16 – 19 % превышала норму (норма 60-66 %). Коэффициенты естественной и искусственной освещенности в 1-1,5 раз были снижены по сравнению с нормой. Концентрация аммиака в воздухе всех помещений в 3 – 6 раза превышала их ПДК (норма 0,02мг/л).

При исследовании воды для поения животных было установлено несоответствие качества нормам санитарно-гигиенической оценки: прозрачность 19 – 21 см (норма 30см), окисляемость 11 – 13 мг/л (норма 3 – 5 мг/л), содержание нитратов 66 мг/л (норма 40 мг/л). Результаты исследований 112 проб сыворотки крови животных показали, что у большинства животных в той или иной мере отмечены различные нарушения обменных процессов. Так, содержание каротина ниже нормы было установлено у 37 % обследованных животных, гипокальцемия у 27 %, ацидоз у 43 % и т. д. Такие нарушения характерны для животных большинство районов Ставропольского края, которое объясняется соотношений макро- и микроэлементов в почвах и соответственно в кормах.

Довольно высокие температуры летом и повышенная влажность в весенний период года сказываются на качестве кормовых масс, заготавливаемых в хозяйствах, особенно в частном секторе. Исследования кормов подтверждают связь уровня кормления и физиологического состояния данных животных. Так, большой процент заготовленного и используемого в корм сена имел низкое содержание каротина (51 %), не достигали нормативных уровней такие показатели как кальций, фосфор, сырой протеин. У части заготовленного сенажа из-за нарушения в технологии заготовки и закладки установлено повышенное содержание масляной кислоты (до 0,9 – 1,6 %).

Таким образом, в результате проведенных нами исследований было установлено, что заболевания кожного покрова имеют значительное распространение на территории хозяйств Кочубеевского района Ставропольского края. Основной этиологической причиной кожных заболеваний животных являются ассоциативные эктопаразиты, менее замечены случаи и дерматитами не заразной

этиологии, предрасполагающими – нарушения условий содержания и кормления.

Выводы

1. Ассоциативные арахноэнтомызы как правило являются основной этиологической и патогенетической причиной кожных заболеваний молодняка крупного рогатого скота. Экстенсивность и интенсивность инвазирования животных варьирует в пределах 17,7 – 26,6 %, незначительно имею проблески в отдельные годы.

2. Дерматиты паразитарной этиологии смешанного происхождения более ощутимо оказывают негативное влияние на общий обмен веществ, воспроизводительную функцию нетелей и поэтому являются причиной снижения молочной и мясной продуктивности

Список литературы

[1] Особенности эпизоотологического процесса при псороптозе, маллофагозе и сифункулятозе жвачных животных. / Р.М. Акбаев и др. // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. – 2015. №3. 8-9 с.

[2] Багамаев Б.М. Комплексные методы диагностики, профилактики и лечения паразитарных дерматитов овец. Диссертация доктора ветеринарных наук: 03.02.11. – Ставрополь, 2013

[3] Бибина И.Ю. Характеристика и частота проявлений кожной патологии у животных. / И.Ю. Бибина // Труды Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова. – 2007. Т. 48. 56-61 с.

[4] Василевич Ф.И. Эпизоотический процесс при саркоптоидозах овец / Ф.И. Василевич, Б.М. Багамаев, Е.В. Горячая, А.А. Водянов // Ветеринария и кормление. – 2012. № 1. 22-24 с.

[5] Позднякова В.Ф. Динамика кожно-волосяного покрова крупного рогатого скота при адаптации их к ресурсосберегающей технологии / В.Ф. Позднякова, О.В. Соболева, И.А. Смирнова, Е.А. Бравилова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. № 4.

[6] Федота Н.В. Сезонность проявления дерматитов. / Н.В. Федота, Т.Р. Лотковская // Сб. по материалам международной науч.-практич. конференции «Актуальные проблемы биологии и

ветеринарной медицины мелких домашних животных» – Троицк: УГАВМ, 2005. 230-232 с.

[7] Липницкий С.С. Справочник по болезням домашних и экзотических животных. / С.С. Липницкий, В.Ф. Литвинов, В.В. Шимко, А.И. Гантимуров – Мн.: Ураджай, 1996. 447 с.

[8] Линева А. Физиологические показатели нормы животных. Справочник. / А. Линева – М.: Аквариум ЛТД, К.: ФГУИППВ, 2003. 256 с.

[9] Шкаренко А.В. Дерматиты смешанной этиологии у коров. / А.В. Шкаренко, М.П. Ломакин // Вестник Государственной академии ветеринарной медицины” г. Витебск, Республика Беларусь. – 2005. 28-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Peculiarities of the epizootological process in psoroptosis, mallophagosis and syfunculiasis in ruminants. / R.M. Akbaev et al. // Russian Veterinary Journal. Farm animals. – 2015. No. 3. 8-9 s.

[2] Bagamaev B.M. Complex methods of diagnostics, prevention and treatment of parasitic dermatitis in sheep. Dissertation of Doctor of Veterinary Sciences: 03.02.11. – Stavropol, 2013

[3] Bibina I.Yu. Characteristics and frequency of manifestations of skin pathology in animals. / I.Yu. Bibin // Proceedings of the Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. – 2007. V. 48. 56-61 p.

[4] Vasilevich F.I. Epizootic process in sarcoptoidosis of sheep / F.I. Vasilevich, B.M. Bagamaev, E.V. Hot, A.A. Vodyanov // Veterinary medicine and feeding. – 2012. No. 1. 22-24 p.

[5] Pozdnyakova V.F. Dynamics of the skin and hair in cattle during their adaptation to resource-saving technology / V.F. Pozdnyakova, O.V. Soboleva, I.A. Smirnova, E.A. Bravilova // Modern problems of science and education. – 2015. No. 4.

[6] Fedota N.V. Seasonality of manifestation of dermatitis. / N.V. Fedot, T.R. Lotkovskaya // Sat. based on the materials of the international scientific-practical. conference "Actual problems of biology and veterinary medicine of small domestic animals" – Troitsk: UGAVM, 2005. 230-232 p.

[7] Lipnitsky S.S. Handbook of Diseases of Domestic and Exotic Animals. / S.S. Lipnitsky, V.F. Litvinov, V.V. Shimko, A.I. Gantimurov – Minsk: UraJay, 1996. 447 p.

[8] Lineva A. Physiological indicators of animal norms. Directory. / A. Lineva – M.: Aquarium LTD, K.: FGUIPPV, 2003. 256 p.

[9] Shkarenko A.V. Dermatitis of mixed etiology in cows. / A.V. Shkarenko, M.P. Lomakin // Bulletin of the State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus. – 2005. 28-30 p.

© Б.Р. Адыгешаов, Б.М. Багамаев, 2023

Поступила в редакцию 19.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Адыгешаов Б.Р., Багамаев Б.М. Дерматиты паразитарной этиологии у молодняка крупного рогатого скота // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 29-36. URL: <https://ip-journal.ru/>